

ЗАЩИТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИХ АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ УЗБЕКИСТАНА

Акбарходжаева Сабина Ходжимуратовна
магистрант Высшей школы бизнеса и
предпринимательства при Кабинета
Министров Республики Узбекистан,
город Ташкент, Республика Узбекистан,
sabina.akbarkhodjaeva@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы доминирования крупных цифровых платформ и риски для малого и среднего бизнеса (МСБ). Проведен обзор международных механизмов защиты МСБ от рыночной власти онлайн-платформ на примерах Европейского союза, США и Китая. Выявлено, что в мире применяются как антимонопольные меры *ex post* (привлечение доминирующих компаний к ответственности за злоупотребления), так и *ex ante* регулирование (предварительные правила для крупных «гейткиперов» цифровых рынков). Особое внимание уделено адаптации этих механизмов в Узбекистане с учетом национальных условий. На основе сравнительного анализа предложены рекомендации по совершенствованию политики, направленной на обеспечение справедливой конкурентной среды для узбекских МСБ в цифровой экономике.

Ключевые слова: цифровые платформы, малый и средний бизнес, антимонопольное регулирование, доминирование, Digital Markets Act, Узбекистан

Abstract: The article examines the issues of dominance by large digital platforms and the risks this poses for small and medium-sized enterprises (SMEs). It provides an overview of international mechanisms for protecting SMEs from the market power of online platforms, with examples from the European Union, USA, and China. The study finds that both *ex post* antitrust enforcement (holding dominant firms accountable for abuses) and *ex ante* regulations (preemptive rules for major digital “gatekeepers”) are employed globally. Special attention is given to how these mechanisms are being adapted in Uzbekistan, taking into account national specifics. Based on a comparative analysis, the article offers recommendations for improving policies aimed at ensuring a fair competitive environment for Uzbek SMEs in the digital economy.

Keywords: digital platforms, small and medium enterprises, antitrust regulation, dominance, Digital Markets Act, Uzbekistan

Введение

Цифровые платформы стали неотъемлемой частью современной экономики, обеспечивая инфраструктуру для электронной торговли, онлайн-сервисов, социальных сетей и других сфер. Однако вместе с ростом влияния глобальных **Big Tech**-компаний усиливается их рыночная власть, что вызывает опасения относительно доминирования таких платформ и возможного вытеснения или ущемления интересов малого и среднего бизнеса (МСБ). Крупнейшие онлайн-платформы выступают своего рода «гейткиперами» цифровой экономики, контролируя доступ к широкой базе пользователей и клиентов¹. Нередко наблюдается асимметрия рыночной силы: у небольших компаний мало ресурсов для равноправной конкуренции, к тому же они вынужденно зависят от инфраструктуры, аудитории и данных, контролируемых платформенными гигантами. В таких условиях возникает риск несправедливых практик со стороны доминирующих платформ – например, навязывание кабальных условий сотрудничества, дискриминация сторонних поставщиков, *self-preferencing* (продвижение собственных сервисов платформы в ущерб партнерам) и др. В итоге МСБ могут сталкиваться с препятствиями для роста: от утраты доступа к потребителям до снижения инвестиционной привлекательности из-за угрозы поглощения со стороны доминирующих игроков².

В Узбекистане также предпринимаются шаги по созданию благоприятной цифровой экосистемы для субъектов малого и среднего предпринимательства. В последние годы были реализованы инициативы по развитию электронной коммерции, цифровой логистики и онлайн-торговых площадок, с акцентом на расширение доступа МСБ к цифровым каналам сбыта. Развивается нормативно-правовая база, направленная на защиту конкуренции в условиях цифровой экономики, в частности, усиливается контроль за недобросовестными практиками на платформах. В рамках «Стратегии цифрового Узбекистана – 2030» и политики по поддержке предпринимательства государство заявило о приоритетах цифрового равенства и предотвращения технологической зависимости отечественных МСБ от доминирующих глобальных платформ. Однако системный механизм регулирования платформ пока находится на этапе формирования, что подчеркивает актуальность анализа и адаптации международного опыта.

¹ *Международный центр конкурентного права БРИКС. МСБ и цифровизация: антимонопольное регулирование и перспективы для региона СНГ.* – М.: НИУ ВШЭ-Сколково, 2021. – 20 с.

² *Международный центр конкурентного права БРИКС. МСБ и цифровизация: антимонопольное регулирование и перспективы для региона СНГ.* – М.: НИУ ВШЭ-Сколково, 2021. – 20 с.

Проблема доминирования цифровых платформ носит глобальный характер. В разных юрисдикциях накапливается опыт противодействия негативным эффектам платформенной экономики для конкуренции и МСБ. Международная практика выработала два основных подхода. Первый – **антимонопольное преследование (*ex post*)**, когда государственные регуляторы и суды реагируют на факты злоупотребления доминирующим положением (например, расследования против *Google, Amazon, Alibaba* и др.). Второй – **превентивное регулирование (*ex ante*)**, устанавливающее специальные правила для крупных онлайн-платформ еще до выявления нарушений, с целью предотвратить антиконкурентные практики. Ярким примером второго подхода является недавнее законодательство Евросоюза о цифровых рынках.

Цель данной статьи – проанализировать ключевые международные механизмы защиты интересов МСБ обобщить международные механизмы защиты МСБ от платформенного доминирования и оценить возможности их адаптации для Узбекистана. Республика Узбекистан только формирует собственную политику регулирования цифровых рынков, и перед ней стоит задача использовать лучший зарубежный опыт, избежав при этом излишней зарегулированности, способной сдерживать рост национальных ИТ-компаний и стартапов. В статье проведен сравнительный анализ подходов ЕС, США и Китая, а также рассмотрены новые шаги Узбекистана по реформированию антимонопольного законодательства в цифровой сфере.

Методология

Исследование носит описательно-аналитический характер и основано на межстрановом сравнении. В качестве материалов использованы научные публикации, обзоры политик и нормативные акты, имеющие реальных авторов и отражающие передовой опыт регулирования цифровых платформ. В частности, проанализированы отчеты экспертных групп (например, доклад *Фурмана* в Великобритании³, отчет Антимонопольного комитета Палаты представителей США), законодательные акты ЕС (Регламент ЕС 2019/1150 о справедливости в отношениях платформ и бизнеса, *Digital Markets Act 2022* и др.), а также данные о правоприменительной практике в Китае. Для оценки ситуации в Узбекистане использованы официальные документы и заявления Антимонопольного комитета, материалы о новых законодательных инициативах, освещенные в экономических изданиях. Сопоставление

³ **Furman J.** et al. *Unlocking Digital Competition: Report of the Digital Competition Expert Panel.* – UK Government, 2019. – 150 p.

международных механизмов позволяет выявить общие тенденции и специфические черты, что ляжет в основу рекомендаций по национальной адаптации. Методологической базой послужил комплексный подход, сочетающий элементы сравнительного правоведения и экономического анализа политики.

Следует отметить, что исследование ограничено объемом доступных данных по Узбекистану, где цифровая экономика находится в стадии формирования. Тем не менее, использование широкого круга источников и актуальных наработок международных организаций (ОЭСР, ЮНКТАД и др.) обеспечивает надежность и актуальность сделанных выводов.

Результаты международного обзора

Европейский союз

В Европейском союзе проблематика *Big Tech* и защиты конкуренции получила системное отражение в политике *Digital Single Market*. Европейский подход сочетает традиционное антимонопольное право и новаторское *ex ante*-регулирование. Так, антимонопольные органы ЕС (Европейская комиссия) на протяжении последних лет активно преследовали крупные платформы за злоупотребления (резонансные дела против **Google** – за продвижение своего сервиса в результатах поиска, против **Amazon** – за использование данных продавцов для конкуренции с ними, и т.д.). Одновременно ЕС принял специальные правила для онлайн-платформ: в 2019 г. вступил в силу Регламент (ЕС) 2019/1150 о транспарентности и справедливости в отношениях «платформа-бизнес» (*Platform-to-Business Regulation*). Данный регламент стал первым шагом к защите бизнес-пользователей платформ, требуя от посредников (маркетплейсов, app-магазинов, поисковых систем) ясно изложить условия сотрудничества, предоставить механизмы урегулирования споров и запретив наиболее несправедливые практики. Однако P2B-Regulation ограничился мерами прозрачности и не предусматривал прямого ограничения рыночной силы платформ, поэтому его влияние носило эволюционный характер.

Ключевой революцией в ЕС стало принятие Регламента (ЕС) 2022/1925, известного как **Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA)**. DMA вводит критерии для идентификации так называемых «структурообразующих компаний» или «гейткперов» – самых крупных платформ, выступающих критической инфраструктурой для бизнеса и потребителей. Если платформа имеет более 45 млн активных пользователей в ЕС и 10 тыс. бизнес-пользователей, а также значительные доходы (более €7,5 млрд в год) или рыночную капитализацию (€75 млрд), она может быть признана *gatekeeper*. В отношении таких компаний ЕС *ex ante* установил список обязательных

требований и запретов, направленных на предотвращение монополистических практик. Среди обязанностей гейткиперов – обеспечивать интероперабельность сервисов, давать бизнес-пользователям доступ к данным, соблюдать запрет на объединение пользовательских данных без согласия и т.д. Запрещены действия, считающиеся наиболее ущербными для конкурентов и мелких партнеров, например: **само-предпочтение** (self-preferencing) своих товаров и услуг в ущерб сторонним – как это было в случае Google Shopping; **навязывание своего платёжного сервиса** или магазина приложений с комиссией – как делала Apple, требуя 30% с транзакций в App Store; **запрет торговцам предлагать товар дешевле вне платформы** – как Amazon принуждала издателей не снижать цены на других площадках. Нарушение DMA грозит штрафами до 10% мирового оборота компании, а при систематическом игнорировании – структурными мерами вплоть до разделения бизнеса.

Важно отметить, что помимо DMA, в ЕС действует общее антимонопольное законодательство (ст.101-102 Договора о функционировании ЕС), которое продолжает применяться к цифровым рынкам. Новые инструменты, такие как DMA, дополняют его, устраняя пробелы превентивного характера. Таким образом, европейский механизм защиты МСБ от доминирования платформ включает: **1)** запрет антиконкурентных слияний и пресечение злоупотреблений (напр., штрафы против Google, *case* Microsoft и др.) и **2)** специальный режим для крупнейших платформ-гейткиперов, направленный на обеспечение более равноправных условий для бизнес-партнеров. Европейская модель сегодня считается одной из наиболее прогрессивных, хотя её эффективность будет проверена практикой в ближайшие годы.

США

В Соединенных Штатах, родине большинства технологических гигантов, долгое время преобладал классический *антитрестовский* подход, основанный на Законе Шермана (1890) и последующем законодательстве. Регулирование происходило *ex post*, то есть через судебные дела о монополизации и антиконкурентных соглашениях. Историческим примером служит дело **Microsoft** (1998–2001 гг.), когда компанию обвинили в злоупотреблении монополией на рынке программного обеспечения. В последнее десятилетие внимание регуляторов переключилось на интернет-платформы: Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) возбудили дела против **Google** (обвинения в монополии на рынке поиска и рекламных технологий) и **Facebook** (монополизация рынка социальных сетей посредством поглощений конкурентов). На уровне штатов предпринимались попытки ограничить комиссии апп-магазинов (как, например, закон штата Аризона, нацеленный на

комиссии Apple и Google). Тем не менее, по состоянию на 2025 год в США не принят федеральный закон, аналогичный европейскому DMA; инициативы Конгресса (American Innovation and Choice Online Act, Open App Markets Act и др.) остаются в стадии обсуждения.

В 2019–2020 гг. Конгресс провел масштабное расследование состояния конкуренции в цифровых рынках. Итогом стал доклад Юридического комитета Палаты представителей США (известный как отчет Антимонопольного подкомитета Конгресса по цифровым рынкам) объемом свыше 400 страниц. В отчете сделан вывод, что компании *GAF A* (Google, Amazon, Facebook, Apple) обладают монопольной властью и выступают «*привратниками*» (gatekeepers) для множества компаний. В частности, отмечено доминирование **Amazon** в электронной торговле и его влияние на малый бизнес. Согласно расследованию, Amazon контролирует свыше 50% онлайн-продаж в США, что фактически превращает его в незаменимую инфраструктуру для независимых продавцов. Комитет заявил, что Amazon обладает «монопольной властью над многими малыми и средними предприятиями», и рекомендовал рассмотреть меры структурного характера – вплоть до разделения Amazon на самостоятельные компании по различным направлениям бизнеса – а также ввести регулирование его маркетплейса для обеспечения справедливого отношения к продавцам. Пример Amazon особенно наглядно иллюстрирует проблему: с одной стороны, тысячи мелких фирм зависят от площадки для доступа к рынку, с другой – платформа может использовать свою власть во вред им (например, получая данные о продажах независимых брендов и затем выпуская конкурирующие продукты под собственной маркой). Опрошенные в США предприниматели называют доминирование Amazon прямой угрозой: **75%** независимых розничных продавцов считают, что власть Amazon – серьезный риск для их выживания. При этом около **11%** продавцов на самом Amazon оценивают свой опыт как успешный, остальные ощущают себя «заложниками» платформы. Такая зависимость подрывает предпринимательскую свободу: малые компании вынуждены соглашаться с любыми изменениями алгоритмов или комиссий, опасаясь потерять доступ к огромной базе покупателей на Amazon⁴.

Для противодействия этим вызовам в США активизировалась деятельность антимонопольных органов. Новое руководство FTC во главе с Линой Кан (2021 г.) взяло курс на пересмотр подходов, исторически фокусировавшихся только на благосостоянии потребителей, расширяя

⁴ **Mitchell S., Knox R.** How Amazon exploits and undermines small businesses, and why breaking it up would revive American entrepreneurship // *Institute for Local Self-Reliance (ILSR) Report*. – 16.06.2021. – [Электронный ресурс]. URL: <https://ilsr.org> (дата обращения: 01.06.2025)

повестку до вопросов конкуренции на рынках платформ. FTC и Минюст стали тщательнее рассматривать поглощения стартапов *Big Tech* (пресловутые «killer acquisitions») и готовить новые правила по оценке слияний. Тем не менее, отсутствие современного *ex ante*-закона означает, что многое зависит от исхода долгих судебных баталий. В целом американский подход эволюционирует: от минимального вмешательства к осознанию необходимости активной защиты конкуренции и МСБ. Показательно, что в общественном мнении 80% американских избирателей поддерживают усиление регулирования Amazon, а более половины – даже его разделение. Таким образом, США находятся на пути реформ, комбинируя старые инструменты (антитраст) с возможным принятием новых норм, подобных европейским, хотя политические разногласия пока тормозят законодательные изменения.

Китай

Опыт Китая представляет особый интерес, поскольку там государство сочетает жесткое регулирование с собственной промышленной политикой в сфере цифровых технологий. До недавнего времени китайские интернет-гиганты (**Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu** и др.) росли в условиях относительно мягкого надзора, на фоне ограждения от западных конкурентов (благодаря Великому файерволу). Однако около 2020 года курс изменился: руководство КНР признало угрозы бесконтрольного роста платформ для экономики и общества и инициировало беспрецедентную кампанию по «укрощению» *Big Tech*. В ноябре 2020 г. Госуправление по регулированию рынков (SAMR) КНР опубликовало проект антимонопольных правил для интернет-платформ, а к началу 2021 г. ввело в действие новые *Антимонопольные руководящие положения для платформенной экономики*. Цель – предотвратить монополизацию рынков и обеспечить **справедливую конкуренцию** в онлайн-секторе. Власти прямо указали на недопустимость ситуаций, при которых платформы доминируют и навязывают несправедливые условия участникам рынка⁵.

Китайское регулирование нацелено на конкретные практики крупных платформ. В числе запрещенных действий оказались: принуждение продавцов к эксклюзивной работе только с одной платформой (политика «выбери одного из двух»), дифференциация условий для потребителей на основе данных об их поведении, использование алгоритмов для установки дискриминационных цен. Например, **Alibaba** длительное время требовала от мелких торговцев не работать с конкурентными маркетплейсами (особенно с Pinduoduo) под страхом санкций – теперь такая практика признана незаконной. За нарушение

⁵ Bahree M. What's behind China's Big Tech crackdown and what does it mean? // – 13.11.2020.

антимонопольных требований в 2021 г. Alibaba получила рекордный штраф ~2,8 млрд долл., компании **Meituan** (крупнейший сервис доставки) также выписан штраф за злоупотребление доминированием. Кроме того, регуляторы заставили **Tencent** разблокировать доступ к ссылкам конкурентов (ранее внутри мессенджера WeChat было запрещено делиться ссылками на продукты Alibaba и др., что ограничивало конкуренцию). В Китае также приостановили громкий IPO финансовой «дочки» Alibaba (Ant Group) в 2020 г., фактически усмиряя аппетиты IT-гигантов и демонстрируя, что ни одна корпорация не выше правил.

Важно, что китайский подход мотивирован не только заботой о конкуренции, но и более широкими соображениями: финансовые риски, контроль за большими данными, политическое влияние платформ. Тем не менее, эффектом этой политики стало относительное выравнивание условий для более мелких игроков. Например, после запрета эксклюзивности многие малые предприятия получили возможность присутствовать сразу на нескольких площадках, расширяя свою аудиторию. Государство также поощряет создание альтернативных платформ (особенно государственных или полугосударственных) в различных отраслях, поддерживая конкуренцию. Таким образом, Китай демонстрирует пример жесткого *top-down*-регулирования: скорректированы законы (в 2022 г. внесены поправки в Закон КНР о противодействии монополиям, включающие положения о цифровых рынках), созданы специализированные подразделения для мониторинга платформ, реализована серия показательных наказаний лидеров отрасли. С одной стороны, такой подход быстро устраняет наиболее вопиющие формы давления на МСБ (как в случае с Alibaba), с другой – возникает риск перегибов, когда чрезмерный контроль может душить инновации. Международные эксперты отмечают, что западные регуляторы могут извлечь уроки из китайского опыта, но должны учитывать различия в политических системах. В целом же, китайский механизм – это сочетание классического антимонопольного инструментария (штрафы, запреты на слияния) с проактивными мерами, продиктованными государством в ручном режиме. Для узбекского контекста интерес представляют прежде всего конкретные ограничения против злоупотреблений (например, запрет принуждать МСБ к эксклюзивному сотрудничеству и др.), которые доказали свою эффективность в КНР⁶.

Обсуждение: возможности адаптации в Узбекистане

⁶ State Administration for Market Regulation (SAMR, China). *Guidelines on Anti-monopoly in Platform Economy*. – Beijing, 2021. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.samr.gov.cn> (дата обращения: 10.11.2021).

Узбекистан в последние годы делает существенные шаги к цифровизации экономики и развитию предпринимательства. Хотя объем национального рынка пока несопоставим с ЕС, США или Китаем, тенденции схожи: появляются собственные платформенные сервисы (маркетплейсы, платежные системы, сервисы такси и доставки), а также заходят иностранные игроки. Чтобы избежать ситуации, при которой несколько платформ получают непропорциональную власть и подавляют конкурентов, узбекские власти проактивно обновляют регулирование.

Во-первых, Узбекистан внедряет понятие **доминирующей цифровой платформы** и критерии ее определения. В 2023–2024 гг. в законодательство были внесены поправки, устанавливающие пороговые показатели, при превышении которых платформа считается имеющей доминирующее положение. Согласно утвержденным правительством положениям, платформу могут признать доминирующей, если ее годовой оборот превышает определенный порог (100 тыс. базовых расчетных величин, что эквивалентно ~34 млрд сумов), либо если она имеет более **50 тыс. активных пользователей в месяц** или свыше **3 тыс. бизнес-партнеров**. Кроме того, независимо от количества пользователей, доминирующей признается платформа, занимающая более **40%** на конкретном цифровом рынке. Эти критерии адаптированы к масштабу узбекской экономики (сопоставляя: в ЕС порог – 45 млн пользователей, тогда как в Узбекистане порог в абсолютных цифрах гораздо ниже, отражая меньшую численность интернет-аудитории). Введение таких метрик – важный шаг, позволяющий регулятору *ex ante* идентифицировать потенциальных «гейткиперов» национального рынка⁷.

Во-вторых, Узбекистан планирует превентивное регулирование поведения крупных платформ. Антимонопольный комитет объявил о намерении исследовать **21 сегмент цифрового рынка** – от электронных платежей и e-commerce до агрегаторов такси – на предмет наличия игроков с доминированием или **превосходящей переговорной силой**. Последний термин примечателен: платформа может не быть формальным монополистом по доле рынка, но за счет сильной позиции диктовать невыгодные условия контрагентам. Концепция *«превосходящей силы при переговорах»* отчасти перекликается с зарубежным понятием **relative market power** (как в законодательстве Германии и Японии), защищающим более слабых партнеров от давления более крупной стороны даже без доминирования. Планируется запретить цифровым платформам совершать **дискриминационные действия** в

⁷<https://www.spot.uz/ru/2024/06/13/antitrust/#:~:text=товаров%20и%20услуг%20обозначив%20критерии%20доминирующего,пользователей>

отношении потребителей и бизнеса, ограничивать конкуренцию нечестными методами. Фактически, речь о том, чтобы самые крупные узбекские платформы работали по особым правилам, сходным с нормами DMA: не злоупотреблять статусом площадки-необходимого посредника. Уже сейчас заявлено, что платформам будет прямо запрещено навязывать эксклюзивные договоры, искусственно занижать видимость товаров конкурентов, использовать собранные данные против бизнес-пользователей и т.п. (подробный перечень разрабатывается компетентными органами). За несоблюдение возможны санкции – вплоть до принудительного разделения бизнеса или блокировки платформы на территории РУз в случае злостных нарушений, что созвучно практике ЕС и Китая.

Третьим направлением адаптации является **институциональное развитие**. В Узбекистане усилена роль Антимонопольного комитета, который теперь не только реагирует на жалобы, но и проводит проактивный мониторинг цифровых рынков. Создаются экспертные рабочие группы, изучающие опыт ЕС (в частности, положения DMA и DSA), а также соседнего Казахстана, уже принявшего закон о регулировании онлайн-платформ и рекламы (2023 г.). Кроме того, Узбекистан модернизирует смежные законы – о рекламе, о защите персональных данных, о электронных платежах – чтобы закрыть *лазейки*, которыми могли бы воспользоваться крупные IT-компании в обход антимонопольных норм. Таким образом, формируется более целостная нормативная база цифровой сферы.

Следует учитывать национальную специфику. Например, доля малых предприятий в экономике Узбекистана очень высока, а цифровая грамотность бизнеса пока ограничена. Поэтому **образовательные и поддерживающие меры** не менее важны: государство реализует программу «Цифровой Узбекистан 2030», включающую обучение МСБ электронным навыкам и стимулирование их присутствия на онлайн-платформах. Сильные платформы могут не только вредить, но и помогать МСБ выходить на новые рынки. Баланс между поощрением платформенной экономики и сдерживанием монополизма – тонкая задача для регулятора. В узбекских условиях целесообразно адаптировать **мягкие механизмы** ЕС (требования прозрачности, процедуры разбирательства споров) наряду с **жесткими ограничениями** типа китайских (запрет принуждения к эксклюзивности, контроль слияний). Уже предпринимаемые шаги – установка критериев доминирования и запрет дискриминации – свидетельствуют, что Узбекистан движется в русле мировой тенденции обеспечить более **справедливые условия для МСБ** в цифровой среде.

Таблица 1 – Сравнение подходов к ограничению доминирования платформ

Аспект	ЕС (DMA)	США (антитрест)	Китай	Узбекистан
Стратегия регулирования	Превентивные правила для крупных «гейткиперов»; антимонопольные дела ex post продолжают.	Преимущественно антимонопольное преследование ex post; новые законы в стадии обсуждения.	Жесткое госвмешательство: антимонопольные кейсы + административные директивы.	Комбинация: антимонопольный надзор + предварительные требования для крупных локальных платформ.
Критерии определения доминантов	>45 млн пользователей (ЕС); >10к бизнес-юзеров; оборот >€7,5 млрд.	Нет формальных порогов; оценивается доля рынка, власть над ценами/условиями.	>50% доли рынка (по закону о монополии); фокус на крупных интернет-фирмах по усмотрению властей.	>50к пользователей или >3к бизнес-юзеров; оборот >34 млрд сум; >40% доли рынка (по нац. критериям).
Основные запреты для платформ	Само-предпочтение; обязательные свои сервисы; запрет лучших цен; объединение данных без согласия и др..	Запрет монополизации (ценовой диктат, эксклюзивные сделки, хищническое ценообразование и пр.) через судебные решения.	Запрет эксклюзивных соглашений («выбери одну из двух»); дискриминация потребителей по данным; принудительное снятие ограничений на доступ к конкур. сервисам.	Запрет дискриминации контрагентов; запрет навязывать невыгодные условия; специальные списки недобросовестных практик (разрабатываются на

Аспект	ЕС (DMA)	США (антитрест)	Китай	Узбекистан
				основе DMA/китайск ого опыта).
Меры ответствен ности	Штрафы до 10% оборота; при рецидиве – возможна дивестация активов.	Штрафы, судебные запреты, потенциально разделение компании (через суд или закон).	Крупные штрафы (до 10% дохода); блокировка IPO; принудительные поведенческие изменения; возможно принудительное реорганизация бизнеса.	Штрафы (по Закону о конкуренции); предупреждения, вплоть до ограничения доступа к платформе в стране (блокировка) при систематических нарушениях.

Примечание: Пороговые значения и меры приведены на основе законодательных актов и официальных заявлений регуляторов соответствующих стран. В США пороги не установлены законодательно, решения принимаются по совокупности экономических показателей.

Как видно из таблицы, Узбекистан в своем регулирующем подходе учитывает элементы моделей ЕС, США и Китая, адаптируя их под свой масштаб. Например, количественные критерии доминирования заимствованы из DMA, но снижены пропорционально рынку; перечень запретов для платформ формируется с оглядкой на самые распространенные злоупотребления, выявленные в мире (эксклюзивность, дискриминация, недобросовестное использование данных). При этом сохраняется и традиционный антимонопольный инструментарий – оценка доли рынка >40% как признака доминирования вполне соответствует классическим подходам.

Важным вопросом остается правоприменение: наличие законов – лишь предпосылка, нужно обеспечить их реализацию. Здесь международный опыт указывает на необходимость институциональной независимости антимонопольного органа, достаточных ресурсов и экспертизы в высокотехнологичной сфере. Узбекистан делает шаги в этом направлении, привлекая консультантов и изучая лучшие практики. Например,

устанавливается сотрудничество с зарубежными регуляторами, проводятся обучения для персонала по цифровой экономике. Можно ожидать, что по мере роста национальных платформ (в банковском секторе, в торговле, транспорте и др.) будут появляться прецеденты их проверки на соответствие новым правилам. Так, уже заявлено о начале исследований рынка онлайн-такси и доставки – сегментов, где в регионе доминируют крупные игроки (в т.ч. совместные предприятия с иностранными компаниями, как **Яндекс.Такси**). Раннее выявление случаев злоупотребления – залог того, что МСБ не окажутся под гнетом платформ-монополистов.

Еще один аспект адаптации – участие самого сообщества МСБ в выработке правил. Международный опыт (ЕС) показывает ценность обратной связи: создание **альянсов малого бизнеса**, участие ассоциаций в консультациях по новым инициативам (например, обсуждение проектов регламентов). В Узбекистане потенциал объединений МСБ пока раскрыт слабо, но формирование диалога между IT-платформами, малым бизнесом и государством станет фактором успешности новых мер. Так, при обсуждении проекта закона о онлайн-платформах в 2025 г. (через портал Regulation.gov.uz) предприниматели могут вносить предложения, что повышает легитимность регуляторики.

Подводя итог обсуждению, следует подчеркнуть: **Узбекистан** обладает возможностью воспользоваться наработками других стран, чтобы «перескочить» через некоторые проблемы. Предварительное установление правил игры для цифровых площадок до того, как они станут слишком крупными, может предупредить появление олигополий в интернете. Одновременно, чрезмерное регулирование на ранней стадии чревато торможением инноваций – поэтому важно соблюдать баланс и принцип «*не навреди*». Международные механизмы защиты МСБ от доминирования платформ – это не шаблон, а арсенал инструментов. Узбекистану предстоит выстроить собственную конфигурацию, и на данном этапе она складывается в виде комбинации европейской и азиатской моделей, опираясь на национальные реалии.

Заключение

Развитие цифровых платформ ставит перед государствами новую задачу – обеспечить конкурентную среду, в которой малый и средний бизнес не окажется вытеснен технологическими гигантами. Исследование показало, что в мировом масштабе сформировались две взаимодополняющие стратегии. Первая – это **антимонопольное реагирование**: выявление и наказание случаев злоупотреблений (как было осуществлено против *Big Tech* в США, ЕС, Китае). Вторая – **превентивное регулирование**, вводящее специальные обязательства

для крупных платформ (*DMA* в ЕС, новые правила в Китае, законопроекты в ряде стран). Оба подхода нацелены на одну цель – *более справедливые и открытые цифровые рынки*, где у МСБ есть доступ к потребителям на недискриминационных условиях, а инновационные стартапы могут вырасти, не будучи автоматически поглощены монополистами. Международный опыт показывает, что одними лишь силами рынка проблема не решается: необходима активная роль государства в модернизации законодательства и надзоре за платформами.

Для **Узбекистана** полученные выводы особенно актуальны. Страна находится на раннем этапе формирования цифровой экосистемы, и сейчас благоприятный момент заложить основы «*правил игры*», которые предотвратят появление доминирующих платформ, злоупотребляющих своим положением. Уже предпринимаемые шаги – принятие критериев статуса крупной платформы, усиление антимонопольного контроля, разработка закона о защите прав пользователей – свидетельствуют о стремлении двигаться в ногу с мировыми трендами. Настоятельно рекомендуется продолжить адаптацию лучшей практики: внедрить четкие **правила для платформ-доминантов** (по аналогии с *DMA*, но с учетом национального масштаба), обеспечить прозрачность алгоритмов и условий для бизнес-пользователей (следуя духу *P2B*-регламента ЕС), а также наладить постоянный **мониторинг цифровых рынков**. Одновременно важно развивать потенциал МСБ – через цифровое обучение, поддержку в интеграции в онлайн-торговлю, стимулирование конкуренции между платформами (например, предотвращая эксклюзивные контракты и *lock-in* практики).

Таким образом, *оптимальная модель* для Узбекистана – это сбалансированное сочетание **регулирования и развития**: оградить малый бизнес от диктата платформенных гигантов, не душа при этом рост самих платформ как драйверов инноваций. Продуманная адаптация международных механизмов (ЕС, США, Китай) даст возможность избежать многих проблем, с которыми эти страны столкнулись постфактум, и создать здоровую цифровую экономику, где **малые и средние предприятия** чувствуют себя защищенными и способны процветать на онлайн-рынках.

Литература:

1. **Busch C.** *Small and Medium-Sized Enterprises in the Platform Economy: More Fairness for SMEs in Digital Markets.* – Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020. – 27 p.
2. **Furman J.** et al. *Unlocking Digital Competition: Report of the Digital Competition Expert Panel.* – UK Government, 2019. – 150 p.

3. **U.S. House Judiciary Committee, Subcommittee on Antitrust.** *Investigation of Competition in Digital Markets: Majority Staff Report and Recommendations.* – Washington, DC, 2020. – 449 p.
4. **Petropoulos G.** *Competition Economics of Digital Ecosystems.* – OECD, 2020. – 27 p.
5. **UNCTAD Secretariat.** *Competition Issues in the Digital Economy.* – United Nations, 2019. – (Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Discussion Note) – 21 p.
6. **Fletcher A.** *Digital Competition Policy: Are Ecosystems Different?* – OECD, 2020. – 33 p.
7. **European Union.** Regulation (EU) 2019/1150 of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services // *Official Journal of the EU.* – 2019. – L 186. – P. 57–79.
8. **European Union.** Regulation (EU) 2022/1925 of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) // *Official Journal of the EU.* – 2022. – L 265. – P. 1–66.
9. **State Administration for Market Regulation (SAMR, China).** *Guidelines on Anti-monopoly in Platform Economy.* – Beijing, 2021
10. **Bahree M.** What’s behind China’s Big Tech crackdown and what does it mean? // *Al Jazeera.* – 13.11.2020. –
11. **Mitchell S., Knox R.** How Amazon exploits and undermines small businesses, and why breaking it up would revive American entrepreneurship // *Institute for Local Self-Reliance (ILSR) Report.* – 16.06.2021. – [Электронный ресурс]. URL: <https://ilsr.org> (дата обращения: 01.06.2025).
12. **Антимонопольный комитет Республики Узбекистан.** Критерии отнесения цифровых платформ к доминирующему положению: Постановление Кабинета Министров РУз
13. **Карабаев Ф.** Комитет по конкуренции проверит 21 цифровой рынок на доминирующее положение // *Spot.uz.* – 13.06.2024. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.spot.uz/ru/2024/06/13/antitrust/> (дата обращения: 20.06.2024).
14. **Международный центр конкурентного права БРИКС.** *МСБ и цифровизация: антимонопольное регулирование и перспективы для региона СНГ.* – М.: НИУ ВШЭ-Сколково, 2021. – 20 с.